

Свердловская селекционная станция садоводства – северному садоводству России

С. А. Макаренко, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, Екатеринбург

Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Руководитель – Татьяна Николаевна Слепнева.

С началом индустриализации и активного развития промышленных центров в СССР был поднят вопрос об обеспечении городского населения свежими плодами и ягодами. В 1934 г. в Свердловской области организовали расширенный опорный пункт садоводства в составе 6 человек под руководством Германа Петровича Беляева. Коллектив опорного пункта провел большую работу по обследованию и выделению в ягодных дикорастущих массивах и в садах садоводов-опытников зимостойких и урожайных сортообразцов с вкусными плодами и ягодами для дальнейшего их возделывания.

Исходя из важности развития отрасли садоводства в промышленных зонах Урала, исполком Свердловского областного совета 8 июня 1935 г. принял решение о реорганизации Свердловского

опорного пункта в Областную зональную опытную станцию. Ныне это Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Сотрудники станции обобщили опыт выращивания плодовых и ягодных культур на Среднем Урале, выделили местные формы и интродуцировали сорта из северных регионов для оценки их на адаптивность к местным условиям. Специалисты разрабатывали технологии садоводства, помогали колхозам в закладке садов, учили население этому новому делу. Первым директором станции был Г. П. Беляев, заместителем – М. П. Бирюков.

Селекция на Среднем Урале адаптивных сортов плодовых и ягодных культур служит для обеспечения городского и сельского населения свежей, витаминной и экологически безопасной продукцией в Уральском, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах. Биологическая устойчивость к неблагоприятным факторам зимнего периода, болезням и вредителям, а также приспособленность к вегетационному периоду короткого лета – основа интенсификации на Урале товарного плодоводства для получения высоких урожаев конкурентоспособных плодов и ягод и стабильного плодоношения при достаточно низком уровне себестоимости, а также развития других отраслей агропромышленного комплекса.

Повышение доли свежих плодов и ягод в рационе населения – не-

Теплица по зеленому черенкованию

отъемлемая составляющая функционального питания, позволяющего снизить воздействие на человека неблагоприятных факторов окружающей среды и различных техногенных факторов, а также профилактики сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний. Благоприятное воздействие на человеческий организм плодов с высоким содержанием антиоксидантов (витамина С, катехинов, флавонолов, хлорогеновых кислот, пектина) отмечают многие ученые.

Авторами сортов для уральского садоводства являются селекционеры и сортоиспытатели П. А. Диброва, Л. А. Котов, Т. А. Макарова, Г. Н. Тарасова, Д. Д. Тележинский (яблоня и груша), Н. И. Гвоздюкова, М. Г. Исакова (вишня и слива), Г. А. Захаров, Т. В. Шагина, Е. М. Чеботок (смородина черная), Х. З. Левитин, Н. С. Евтушенко (крыжовник и жимолость), Л. И. Чистякова, И. И. Богданова, Г. В. Андреева, Е. Ю. Невоструева (земляника и малина).

Котов Л. А. на закладке сада

Яблоки сорт Анис свердловский

Груша сорт Флейта

Вишня сорт Флора

Малина сорт Лель

Жимолость сорт Полянка Котова

Слива сорт Содружество

Черная смородина сорт Шаман

Современные сорта культур свердловской селекции не уступают по адаптивности и качеству сортам мирового уровня (а зачастую и превосходят их) и способны обеспечить круглогодичное поступление витаминов в рацион населения из свежих и переработанных плодов и ягод – от жимолости в июне до яблок, способных храниться от урожая до урожая.

В настоящее время над совершенствованием сортов работают 10 селекционеров и сортоиспытателей. Одним из авторитетнейших сотрудников является отметивший в апреле свой 90-летний юбилей Леонид Андрианович Котов, основной автор большей части сортов яблони и груши.

Главная цель станции – создание сортов садовых культур с высоким качеством плодов и ягод рыночного типа, пригодных для промышленного возделывания.

Исследования выполняются в рамках направления 148 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. по теме "Сохранение, пополнение, изучение генетических коллекций и выделение новых доноров и генетических источников хозяйственно-полезных признаков плодово-ягодных, зерновых, зернобобовых, кормовых культур и картофеля" № 0773-2019-0023.

Сформированная на базе Свердловской селекционной стан-

ции садоводства уникальная научная установка коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» дает возможность совершенствовать сортамент для промышленного и любительского садоводства.

Свердловская селекционная станция садоводства – единственное научное учреждение на Среднем Урале по селекции и оригинатор большей части сортов плодовых и ягодных культур для возделывания в Свердловской, Челябинской областях и в неблагоприятных районах севера европейской части России.

В Государственный реестр селекционных достижений РФ включены и допущены к использованию 18 сортов яблони, 7 сортов груши, 3 сорта сливы, 9 сортов вишни, 8 сортов смородины черной, 2 сорта крыжовника, 10 сортов малины, 6 сортов земляники, 4 сорта вишни песчаной. В Государственном сортоиспытании 41 перспективный сорт, в том числе 1 сорт жимолости.

Кроме селекции на Свердловской селекционной станции проводят первичное размножение созданных сортов. Основной упор делается на первичное размножение перспективных форм и сортов плодовых и ягодных культур селекции станции, а также изученных и рекомендованных интродуцированных сортов

для испытания в регионах Российской Федерации, внедрения в садоводство и Урала, и других территорий.

В производстве посадочного материала семечковых культур (яблони и груша) в качестве подвоев для яблони используются ранетка пурпуровая и клоновые слаборослые подвои; для груши – сеянцы груши уссурийской.

Размножение районированных и перспективных для Среднего Урала сортов земляники и малины производится в открытом грунте, по традиционным технологиям.

Размножение плодовых, ягодных (слива, вишня, смородина, крыжовник, облепиха, жимолость, калина) и декоративных (спиреи, смородина альпийская, чубушник, калина Бульденеж) культур осуществляется методом окоренения зеленых черенков в туманообразующих установках.

В ближайшей перспективе на научно-технической базе Свердловской селекционной станции садоводства при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и Уральского отделения Министерства науки и высшего образования планируется организовать Селекционно-технологический центр с целью обеспечения населения Уральского региона оригинальным, высококачественным и сертифицированным посадочным материалом. ■